

EKONOMETRIKA FANLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Ulasheva Shaxlo Tagayevna

"Axborot texnologiyalari dasturiy ta'minoti" kafedrası katta o'qituvchisi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10065393>

Annotatsiya: Ushbu maqola iqtisod fanlari bakalavrlari uchun matematika bo'yicha ekonometrika metodologiyasiga bag'ishlangan. U ekonometriyada qo'llaniladigan asosiy tushuncha va yondashuvlarni hamda ularni qo'llash uchun zarur bo'lgan matematik vositalarni o'rganadi. Maqolada ekonometrikaning iqtisodiy tahlildagi roli, shuningdek, uning iqtisod bakalavrlari uchun ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ekonometrika, matematika, iqtisod fanlari bakalavriati, modellashtirish, baholash, statistik tahlil.

Kirish. Iqtisodiyot fanlari bakalavrlarini tayyorlashda, ularni iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilish va izohlash uchun zarur vositalar bilan ta'minlashda matematika bo'yicha ekonometrika metodologiyasi muhim o'rin tutadi. Ekonometrika iqtisodiy nazariya va matematik usullarni birlashtirib, amaliy ma'lumotlarni olish va mavjud ma'lumotlar asosida xulosalar chiqarish. Ushbu maqolada biz iqtisodiyot bakalavrlari o'zlashtirishi kerak bo'lgan matematikadan ekonometrikaning asosiy tamoyillari va usullarini ko'rib chiqamiz.

Iqtisodiy tahlilda ekonometrikaning roli. Ekonometrika iqtisodiy tahlilning asosiy vositasi hisoblanadi, chunki u tadqiqotchilarga gipotezalarni tekshirish va ma'lumotlardan xulosa chiqarish imkonini beradi. Bu iqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni baholash va kelajakdagi qiymatlarni bashorat qilish imkonini beradi. Iqtisodiyot fanlari bakalavrlari ekonometrik modellar va statistik usullardan foydalangan holda turli omillarning iqtisodiy hodisalarga ta'sirini o'rganishlari va asoslangan qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Ekonometrikaning matematik asoslari. Matematik usullar ekonometrikada muhim o'rin tutib, iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun qat'iy asos yaratadi. Bularga chiziqli algebra, matritsa amallari, ehtimollik va statistika kiradi. Iqtisodiyot fanlari bakalavrlari ekonometrik usullarni tushunish va qo'llash uchun ushbu matematik vositalarni egallashlari kerak.

Ekonometrikaning asosiy usullari. Ekonometrika iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilishning turli usullarini taklif etadi. Asosiy usullardan biri eng kichik kvadratlar usuli bo'lib, qoldiq kvadratlari yig'indisini minimallashtirish orqali model parametrlarini baholash imkonini beradi. Instrumental o'zgaruvchilar usuli endogenlikni yo'q qilish va nedensellikni tekshirish uchun ishlatiladi. Vaqt seriyalari usullari iqtisodiy ko'rsatkichlarning vaqt bo'yicha dinamikasini tahlil qilish imkonini beradi va panel ma'lumotlar usullari ma'lumotlardagi individual farqlarni hisobga oladi. Iqtisodiyot fanlari bakalavrlari ushbu usullarni puxta egallashlari va ularni o'z tadqiqotlarida qo'llay olishlari kerak.

Xulosa. Matematikada ekonometrika metodologiyasi iqtisodiyot fanlari bakalavrlari uchun zarurdir. Bu ularga iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilish, ekonometrik modellar tuzish va statistik tahlil asosida xulosalar chiqarish imkonini beradi. Ekonometrikaning matematik asoslari va asosiy usullarini o'zlashtirish talabalarning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi va ekonometrik vositalarni kelajakda iqtisodiyot sohasidagi faoliyatida muvaffaqiyatli qo'llaydi.

References:

1. Abdieva, F. "Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv madaniyatini takomillashтириш." *Science and innovation* 1.B8 (2022): 2154-2156.
2. qizi Abdiyeva, Fazilat Fayzulla. "Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv madaniyatini innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish mexanizmlari." *International conferences*. Vol. 1. No. 2. 2023.
3. Abdieva, F. "Improving the management culture of directors of pre-school education organizations." *Science and Innovation* 1.8 (2022): 2154-2156.
4. Ёзиева, Умида, and Фазилат Абдиева. "Maktabgacha ta'lim tashkiloti samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muammolari." *Общество и инновации* 2.11/S (2021): 111-114.
5. Babayeva, Dono Razzaqovna, and Xilola Sheraliyevna Ochilova. "МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI NUTQ O 'STIRISH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O 'RGATISH." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 8. 2022.
6. X.Sh.Ochilova Babayeva D.R. "Maktabgacha ta'lim tashkiloti, maktab hamda oilada pedagogik diagnostika faoliyatni tashkil etish muammolari". *Uzluksiz ta'lim*. Номер 5. Ст.3-9 O'Zpfiti.